

Giải thích thêm về khái niệm hệ số không gian k:

Khi biểu diễn qua 3 chiều không gian thì hệ số không gian k với ý nghĩa $k^3 = -1$ chẳng hạn. Xin lưu ý ở đây là hệ số không gian để biểu diễn 1 con số ở 1 chiều không gian sang 3 chiều không gian, đừng đánh đồng $k = -1$.

Vì sao như vậy?

Để dễ hiểu hơn, tôi lấy ví dụ về một hình hộp lập phương có 3 cạnh bằng 1cm, khi đó thể tích hình hộp là $1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 1\text{cm} = 1\text{cm}^3$. Giả sử ta quy ước $1\text{cm}^3 = -1$, tức là biểu diễn cho sự đo lường thể tích ở 1 chiều không gian khác, như vậy -1 ở đây là đại diện cho thể tích hình hộp lúc này (trạng thái khuyết) nên ta không thể cho rằng mỗi cạnh (hay hệ số không gian k với $k^3 = -1$) bằng -1 được.

Liên hệ đến 1 bài toán phương trình $x^4 + 1 = 0$ hay $x^4 = -1$. Nghiệm của phương trình là các số phức. Khi ta dùng số phức (đơn vị ảo i) để giải bài toán này, chúng ta đã mắc phải 1 sai lầm nghiêm trọng hay sự ngộ nhận về bản chất của số phức (đơn vị ảo i). Đó là -1 ở kết quả $x^4 = -1$ không thể hiểu như là -1 ở $i^2 = -1$. Để dễ hiểu hơn ta hãy biểu diễn hình học cho bài toán, tức là ta gán đơn vị đo lường cho bài toán, với các nghiệm hay chính i hàm chứa đơn vị đo lường trong chính bản thân nó.

Vì sao ta cần làm như vậy. Vì số học phải giải thích được thực tế. Khi ta đưa phương trình trên biểu diễn hình học (đưa đơn vị đo lường vào) thì ta sẽ thấy kết quả -1 hoàn toàn không có ý nghĩa. Hay nói khác đi, việc dùng số phức để là nghiệm của phương trình đã đưa đến 1 nghịch lý.

Vì sao xảy ra nghịch lý? Bởi ta chưa hiểu đúng bản chất của đơn vị ảo khi đưa ra $i^2 = -1$. Do không thể tính căn của -1 nên ta đặt quy ước đơn vị ảo. Khi giải bài toán ta lại dùng chính những quy ước để thay thế cho các giá trị -1 mà không hiểu bản chất của các con số. Vì thế kết quả cuối cùng khi thế nghiệm (hàm chứa đơn vị đo lường vào) sẽ ra kết quả -1 ($x^4 = -1$) là 1 con số vô nghĩa.

Tức là ở đây chúng ta rơi vào lỗi vòng lặp lẫn quẩn, khi xoay vòng trong chính những ký hiệu tự đặt ra rồi dùng chính nó để giải phương trình. Tức là ở đây chúng ta chỉ chơi trò chơi ký hiệu mà không hiểu được bản chất của nó (tức là phải diễn giải được không gian hình học).

Đây chính là giới hạn của số học hiện nay và mọi người vẫn đang ngộ nhận trong việc sử dụng số phức trong các phép toán cũng như khi giải phương trình bậc cao. Nếu trong phương trình bậc 2, ta dùng số phức để giải thì hợp lý vì khi ta đưa ra khái niệm về đơn vị ảo $i^2 = -1$, ta đang diễn giải không gian 2 chiều cho phép toán $x^2 = -1$, và do đó các -1 trong phương trình ta có thể sử dụng số phức. Nhưng khi phương trình ở các bậc cao hơn thì -1 ở đây không thể diễn giải như -1 trong không gian 2 chiều mà là hàm chứa nhiều chiều không gian (chẳng hạn -1 , $k^3 = -1$, là biểu diễn cho thể tích hình hộp lập phương khuyết chẳng hạn).

Để tránh sự ngộ nhận đó hay là vượt qua giới hạn của số học hiện nay, tôi đã đưa ra khái niệm hệ số không gian k để làm rõ ý nghĩa của phép nhân cũng như phép lũy thừa (số mũ) và cũng làm rõ số học phải hàm chứa yếu tố không gian trong đó có như vậy mới tránh được nghịch lý và thoát khỏi giới hạn của số phức (đơn vị ảo).

Và tôi cũng đề xuất cách ghi mới là các con số có thể thêm phần subscript n vào để biết chiều không gian nó thể hiện, khi không có subscript thì tức là nó chỉ là 1 chiều (là hằng số) để phân biệt độ lớn, cũng như để phục vụ các nội dung kinh tế, kế toán, v.v. Ví dụ nếu phương trình ghi là $x^2 = -1$ thì vô nghiệm, nhưng nếu ghi $x^2 = -1_2$ thì có nghĩa là nó có nghiệm phức.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.